

Anna Prokop-Dorner, Aleksandra Piąt-Kobla, Małgorzata Bała, Oliwia Mandrela,
Natalia Ożegalska-Łukasik, Aleksandra Potysz-Rzyman, Magdalena Ślusarczyk, Maria Świątkiewicz-Mośny

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI ZDROWOTNYCH I KRYTYCZNEGO MYŚLENIA O ZDROWIU

Materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu **LIGHT**
oparte na analizie międzynarodowych działań
w zakresie edukacji zdrowotnej w szkołach.

“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów
szkół podstawowych”

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

Projekt LIGHT – rzucaamy światło na rozwój kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży

Projekt LIGHT tworzy interdyscyplinarny zespół badaczek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Począwszy od września 2021 roku realizujemy projekt badawczy pt. “Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych (LIGHT)”. Celem projektu jest ocena poziomu kompetencji zdrowotnych i krytycznego myślenia na temat wyborów zdrowotnych uczniów szkół podstawowych w Polsce.

W podziękowaniu za współpracę Państwa szkoły w ramach projektu LIGHT, przekazujemy zbiór dobrych praktyk dotyczących metod kształtowania kompetencji zdrowotnych, w tym krytycznego myślenia w kontekście zdrowia. Zawiera on inspiracje dydaktyczne przydatne w planowaniu zajęć z uczniami. Przedstawiony zbiór pomysłów na prowadzenie lekcji dotyczących kwestii zdrowotnych opiera się na przeprowadzonej przez nasz zespół systematycznej analizie artykułów naukowych opisujących sposoby nauczania o zdrowiu i sposoby uczenia krytycznego myślenia w 33 krajach (Prokop-Dorner, Piąt-Kobla i in. w druku).

Mamy nadzieję, że pomysły zawarte w niniejszym zbiorze dobrych praktyk będą przydatne dla nauczycieli biologii, chemii, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji wczesnoszkolnej, jak również dla nauczycieli języków obcych, informatyki, plastyki i innych przedmiotów.

Zachęcamy do zapoznania się z opisanymi propozycjami jako przykładami dobrych praktyk, które można dostosować do różnych kontekstów edukacyjnych. W tekście zamieszczamy odniesienia do ciekawych materiałów, inicjatyw edukacyjnych i stron internetowych wraz z kodami QR ułatwiającymi dotarcie do nich. Sugerujemy, aby proponowane scenariusze były wykorzystywane jako otwarte na modyfikacje inspiracje, stanowiące bazę do kreatywnego budowania krytycznego myślenia uczniów, w sposób dopasowany do kontekstu, w którym Państwo pracują.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: [Projekt LIGHT](#) a także do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie dzielimy się publikacjami i nowinkami w zakresie edukacji zdrowotnej: [LIGHT na Facebooku](#).

[www Projektu LIGHT](http://www.ProjektuLIGHT)

[LIGHT na Facebooku](#)

**“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”**
projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

Dlaczego rozwój kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży w szkole jest tak ważny?

Głównym celem edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży powinno być kształtowanie ich kompetencji zdrowotnych (ang. *health literacy*). Czym są kompetencje zdrowotne? Ratzan i Parker (2000) definiują je jako stopień, w jakim jednostki są w stanie uzyskać, przetworzyć i zrozumieć podstawowe informacje dotyczące zdrowia, które następnie wykorzystują do podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych. Osoba o wysokim poziomie kompetencji zdrowotnych jest zatem w stanie pozyskiwać potrzebną jej wiedzę, zrozumieć podstawowe komunikaty zdrowotne i wykorzystywać posiadane informacje przy podejmowaniu decyzji. Samo pojęcie kompetencji zdrowotnych rozwinęło się w Europie m.in. dzięki projektowi European Health Literacy Survey (HLS-EU), realizowanemu w latach 2009-2014. W ramach tego projektu szczególnie podkreślono motywację, wiedzę i kompetencje wymagane do posługiwania się informacjami z obszaru zdrowia, dokonywania ich oceny i podejmowania właściwych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, profilaktyki chorób i promocji zdrowia (Sørensen i in. 2015). Analizując kształtowanie się kompetencji zdrowotnych Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na istotną rolę kompetencji społecznych i umiejętności krytycznego myślenia, które również są niezbędne do podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zdrowia w codziennych sytuacjach (Ishikawa i Yano 2008).

Poziom rozwoju kompetencji zdrowotnych wśród polskich uczniów wymaga większej uwagi, co potwierdzają dane opisujące poziom kompetencji zdrowotnych. W badaniu Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) zbadano i porównano kompetencje zdrowotne wśród młodzieży (13-15 lat) z 10 europejskich krajów. Jak wynika z analiz, w Polsce 9,3% młodzieży spostrzega swoje kompetencje zdrowotne jako niskie, a 75,5% jako umiarkowane. Oznacza to, że średnio tylko co szósty uczeń/uczennica posiada wysoko rozwinięte kompetencje zdrowotne, potrzebne w życiu codziennym. Pięć na sześć młodych osób w niektórych sytuacjach prawdopodobnie nie będzie potrafiła pozyskać potrzebnych informacji dotyczących zdrowia, nie zrozumie ich lub nie będzie potrafiła zastosować ich przy podejmowaniu decyzji związanych ze zdrowiem (Paakkari i in. 2020).

Ponadto dane na temat zachowań dzieci i młodzieży w Polsce wskazują na niekorzystne dla zdrowia wybory młodych ludzi, szczególnie w obszarach: higieny jamy ustnej (Ministerstwo Zdrowia 2016), praktyk żywieniowych, niewystarczającej aktywności fizycznej, czasu spędzanego przed ekranem, niezwiązanego z edukacją, niedostatecznej ilości snu (Instytut Matki i Dziecka. Wyniki raportów z badań: 2019, 2022) oraz relacji rówieśniczych (PISA 2022).

Podnosząc poziom kompetencji zdrowotnych najmłodszych, budujemy podstawy dla zdrowego i długowiecznego społeczeństwa przyszłości. Aby dokonywać dobrych wyborów zdrowotnych, jednostki potrzebują umiejętności krytycznej oceny informacji dostarczanych przez różne źródła, tj. specjalistów medycznych, media, rodzinę i przyjaciół, instytucje krajowe i międzynarodowe (Nutbeam 2000; Sørensen i in. 2012). Celem niniejszego zbioru dobrych praktyk jest wsparcie i zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w szkołach działań edukacyjnych, które będą rozwijać kompetencje zdrowotne ich uczniów i uczennic.

**“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”**

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

Co jest kluczowe w budowaniu kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży?

Istnieje wiele programów edukacyjnych w zakresie zdrowia - także takich, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane w klasie. Budowanie kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży jest wpisane w zadania szkoły, a troska o zdrowie jest wspólną odpowiedzialnością całego społeczeństwa. Wysiłki dotyczące promocji zdrowych zachowań, a także profilaktyki chorób, powinny być zintensyfikowane, gdyż uzależnienia psychiczne, fizyczne, otyłość czy inne choroby cywilizacyjne stają się jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że niższe kompetencje zdrowotne przekładają się na konkretne trudności w walce z wirusami. Sytuacja jest na tyle poważna, że Światowa Organizacja Zdrowia także wyraźnie podkreśla konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz budowania kompetencji zdrowotnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Najważniejsze w edukacji zdrowotnej jest zbudowanie odpowiedniej relacji z uczniem oraz stworzenie przestrzeni, w której uczniowie i uczennice nie tylko otrzymają wiedzę, którą zrozumieją i zapamiętają, ale przede wszystkim nauczą się sami wyszukiwać i pozyskiwać wiarygodne wiadomości, oceniać je, przetwarzać i wykorzystywać. Ilość informacji i ich dostępność jest tak duża, że wyzwaniem jest nie tyle ich odnalezienie, ale przede wszystkim ustalenie, czy są one prawdziwe i wiarygodne czy też nie. W czasie pandemii COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła pojęcie infodemii, opisując sytuację, w której jest ogromna ilość wiadomości, a najtrudniejszym zadaniem jest ich selekcja i ustalenie co jest rzetelnym źródłem wiedzy, a co fake newsem (nieprawdziwą informacją). Walka z infodemią okazała się jeszcze bardziej wymagająca niż walka z samą pandemią.

Pomocne w walce z falą dezinformacji okazuje się ćwiczenie w krytycznym myśleniu. Chodzi tu o takie działania myślowe, których celem jest świadome, obiektywne i rzetelne analizowanie informacji po to, by finalnie podjąć najlepszą z możliwych decyzji (Paul 2000). Krytyczne myślenie nie jest kompetencją wrodzoną a taką, której należy się uczyć. Szkoła może stać się przestrzenią, gdzie w dobrej i bezpiecznej atmosferze uczniowie i uczennice będą uczyli się zadawać pytania, a także poszukiwać na nie odpowiedzi. Rolą nauczyciela w takim wypadku staje się stymulowanie myślenia, kreatywności i krytycznego myślenia oraz motywowanie do podejmowania działań. Istotna jest tutaj również otwartość na różnorodne pomysły - także takie, które okażą się błędne. Kluczową rolę odgrywa analiza, która prowadzi do ustalenia najlepszych rozwiązań. W tym kontekście ważna staje się umiejętność przyznania się do błędu. Nie chodzi więc o to, aby uczniowie od razu dostarczali najlepsze możliwe odpowiedzi, a o to, aby byli chętni do dzielenia się różnymi pomysłami, a następnie analizowali, które z nich są lepsze od innych i dlaczego. W ten sposób rozwija się umiejętność krytycznego myślenia, kluczowa do budowania kompetencji zdrowotnych.

Wypracowując umiejętność krytycznego myślenia uczniowie i uczennice mogą ćwiczyć się w zadawaniu pytań, sprawdzaniu źródeł, weryfikowaniu informacji oraz podejmowaniu wyzwań związanych z decyzjami dotyczącymi zdrowia. Przyswojony w ten sposób materiał ma szansę oddziaływać na postawy uczniów i ich przyszłe wybory zdrowotne.

**“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”**

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

Konfrontowanie swoich pomysłów, przekonań i wątpliwości dotyczących zdrowia, w połączeniu z wykorzystywaniem różnych dostępnych źródeł (często dostępnych w Internecie), jest dla uczniów i uczennic okazją do rozwoju kompetencji zdrowotnych. Poza wybranymi przez nas, zaprezentowanymi poniżej propozycjami, zachęcamy by również samodzielnie szukać inspiracji dotyczących wzmacniania umiejętności krytycznego myślenia. Poniżej przedstawiamy pomocne strony internetowe:

[Instytut Krytycznego Myślenia](#)

[Globalne wyzwania: krytyczne](#)

Jakie metody można wykorzystać do rozwoju kompetencji zdrowotnych i krytycznego myślenia w szkole?

Jedną z popularnych klasyfikacji metod dydaktycznych jest podział na metody podające (transmisyjne, asymilacji wiedzy), problemowe (samodzielnego dochodzenia do wiedzy), eksponujące (waloryzacyjne) i praktyczne (zob. poniżej rys. 1: Prince, Felder 2006; Kupisiewicz 2005; Okoń 2003). Analizując powszechność ich stosowania warto zauważyć, że do początków XXI wieku dominowały metody podające. Od kilkunastu lat obserwujemy jednak upowszechnianie się metod problemowych (nastawionych na szukanie rozwiązań), a także metod eksponujących (mocno akcentujących w nauczaniu komponent afektywny, emocjonalny) i metod praktycznych. Te ostatnie są szczególnie ważne w edukacji zdrowotnej i obejmują szerokie spektrum zagadnień: rozwijanie umiejętności poznawczych oraz regulację emocjonalną (w tym: umiejętność wyznaczania celów, radzenia sobie ze stresem, odporność na presję rówieśników, pokojowe techniki rozwiązywania konfliktów, odróżnianie zdrowych praktyk od niezdrowych, asertywność), zdolności manualne czy sprawność fizyczną (Prokop-Dorner, Piąt-Kobla i in., w druku).

Rys. 1. Typologia metod kształcenia

W tradycyjnej pedagogice każde z wybranych podejść zakładało udział **nauczyciela, chociaż w różnej roli i nie zawsze centralnej (jako źródło wiedzy, ekspert, trener lub mentor, obserwator)**. Współcześnie wskazuje się też, że warte uwzględnienia jest **wprowadzanie elementów uczenia się od rówieśników (ang. *peer-to-peer learning*)** oraz uwzględnianie ich autorytetu epistemicznego (Baraldi 2014), a więc założenie, że z różnych powodów mogą posiadać dużą wiedzę/doświadczenie w danym obszarze, dlatego świadomie oddawana jest im rola ekspercka. Jest to podejście zakładające dzielenie się wiedzą przy podobnym poziomie doświadczenia, budowanie relacji opartej na większym zaufaniu i zaangażowaniu, a czasami wspólne startowanie z pozycji niewiedzy. W jego ramach możemy zastosować narzędzia, przykładowo: **zastosowanie tzw. metody układanki (ang. *jigsaw puzzle*)**, która zakłada zarówno pozyskanie samodzielnie wiedzy przez wybranych z grupy rówieśniczej ekspertów, jak i przekazanie jej pozostałym uczestnikom zajęć, tak by ponownie rozwiązać początkowy problem.

**“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”**

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem jest **uwzględnianie krytycznego myślenia w konstruowaniu zajęć**. Mimo iż może się wydawać, że niektóre typy metod nauczania są bardziej adekwatne, by włączać ten wymiar (przykładowo: weryfikacja faktów, wybór najbardziej adekwatnych informacji, dobór argumentów i odpowiedzi na nie, identyfikacja fake newsów, umiejętność oddzielenia reakcji emocjonalnej od analizy sytuacji i faktów), to jest on **istotny we wszystkich i powinien stać się warunkiem koniecznym każdej koncepcji lekcji/ zajęć / warsztatów**.

Przykłady działań szkolnych kształtujących kompetencje zdrowotne uczniów

Inspiracji do wprowadzania zajęć uwzględniających zagadnienia zdrowotne i krytyczne myślenie w kontekście zdrowia warto szukać w badaniach edukacyjnych i inicjatywach społecznych. Na potrzeby projektu LIGHT i niniejszej publikacji przygotowaliśmy wykaz konkretnych działań dotyczących różnych zagadnień zdrowotnych, które wykorzystują różne podejścia do nauczania o zdrowiu.

Poniżej prezentujemy 5 zagranicznych działań edukacyjnych dotyczących wybranych zagadnień zdrowotnych i stawiających sobie za cel rozwijanie krytycznego myślenia uczniów w różnych grupach wiekowych (Rys. 2). Przedstawione działania edukacyjne zostały ocenione za pomocą metod naukowych (Prokop-Dorner, Piłat-Kobla i in. w druku). Ich szczegółowy opis dostępny jest w publikacjach naukowych i na stronach internetowych, które podajemy na koniec każdego opisu. Przygotowaliśmy również autorskie propozycje wykorzystania tych interwencji w warunkach polskiej szkoły podstawowej. Zebraliśmy dla Państwa również wykaz działań i akcji prowadzonych w Polsce i zamieszczamy go na końcu niniejszego zbioru dobrych praktyk wraz z informacją, gdzie dostępne są szczegóły.

NASZE ZARAZKI

- prewencja chorób zakaźnych, reagowanie na oporność antybiotykową
- inspiracje do pracy z uczniami i uczennicami klas 1-3 oraz 4-8
- zastosowanie: edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, chemia, język angielski

W MOICH RĘKACH

- zmiana antyzdrowotnych nawyków, prewencja uzależnień, samoregulacja
- inspiracje do pracy z uczniami i uczennicami klas 1-3 oraz 4-8
- zastosowanie: lekcja wychowawcza, wychowanie fizyczne, biologia, informatyka, język angielski

NOWA SZKOŁA

- dbanie o dobre samopoczucie, jakość snu i aktywność fizyczną
- inspiracje do pracy z uczniami i uczennicami klas 1-3 oraz 4-8
- zastosowanie: działania w środowisku szkolnym, lekcja wychowawcza, język polski, wychowanie fizyczne, podczas zajęć na świetlicy

WSZYSTKO JASNE

- dbanie o higienę jamy ustnej
- inspiracje do pracy z uczniami i uczennicami klas 1-3 oraz 4-8
- zastosowanie: lekcja wychowawcza, język angielski, plastyka

KAPELUSZE

- przemoc rówieśnicza
- inspiracje do pracy z uczniami i uczennicami klas 4-8
- zastosowanie: lekcja wychowawcza, edukacja dla bezpieczeństwa

Rys. 2. Działania edukacyjne w obszarze zdrowia rozwijające krytyczne myślenie

Nazwa działania edukacyjnego: NASZE ZARAZKI (Program e-Bug)

Obszar kompetencji zdrowotnych: **Reagowanie na oporność antybiotykową**

Kontekst realizacji projektu: Wielka Brytania, grupa wiekowa 3-16 lat

Opis oryginalnych działań:

Celem działań edukacyjnych jest **zapobiegania zakażeniom**, w tym poprzez:

- promowanie dobrych praktyk higieny w domu, szkole i społeczności lokalnej
- zwiększanie świadomości uczniów i uczennic na temat objawów zakażenia oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej tego, kiedy wystarczy wdrożyć domowe środki zadbania o siebie, a kiedy należy szukać profesjonalnej porady medycznej
- objaśnianie ryzyka i korzyści związanych z używaniem antybiotyków oraz zachęcanie do ich stosowania jedynie na zalecenie lekarza.

W ramach projektu informacje docierają do uczniów i uczennic ich zaufanymi kanałami: poprzez ich szkołę, rodziców i opiekunów oraz poprzez liderów społeczności lokalnej.

Projekt prezentuje na swojej stronie internetowej materiały do pracy w podziale na pięć grup wiekowych, obejmujących dzieci od 3. do 16. roku życia. Strona bezpłatnie udostępnia **scenariusze zajęć, karty pracy, materiały wizualne** dostosowane do poziomu uczniów w 9 obszarach tematycznych: podstawowe informacje o drobnoustrojach, przydatne drobnoustroje, niebezpieczne drobnoustroje, higiena rąk, higiena górnych dróg oddechowych, bezpieczeństwo żywienia, choroby przenoszone drogą płciową, szczepienia, użycie antybiotyków i oporność na nie.

Pomysły na wykorzystanie w polskim kontekście:

- ✓ Wykorzystanie pomysłów na konkretnych zajęciach (**eksperymenty, karty pracy, materiały edukacyjne**) na lekcjach z przyrody, biologii, chemii z uczniami z różnych poziomów.
- ✓ Wykorzystanie na zajęciach z języków obcych gotowych kart pracy do nauki słownictwa związanego z infekcją, na temat nawyków związanych z zabiegami higienicznymi (np. dziennik mycia zębów), komiksów w 18 językach obcych dotyczących tematów zdrowotnych na zajęciach z uczniami z różnych poziomów, także dla najmłodszych.

www.e-bug.eu

Więcej informacji:

Strona internetowa projektu: [Program e-Bug](#)

- Publikacja naukowa: Cooper E., Chen G., Godsell S., Verlander N. Q., Thacker A., Eley C. V., & Demirjian A. (2022). *Improving infection prevention behaviours in schools: Feasibility study to measure the impact of educational resources*. Health Education Journal, 81(7), 793-806. <https://doi.org/10.1177/00178969221119933>.

[Sage Journals](#)

**“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”**

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

Nazwa działania edukacyjnego: W MOICH RĘKACH (Program InCharge)

Obszar kompetencji zdrowotnych: **Poprawa zachowań związanych ze stylem życia poprzez wzmocnienie funkcji samoregulacyjnych ucznia.**

Kontekst realizacji projektu: Holandia, uczniowie powyżej 16. roku życia

Opis oryginalnych działań:

Celem projektu jest wzmocnienie kontroli zachowań poprzez rozwijanie i praktykowanie przez nastoletnich uczniów **umiejętności samoregulacji.**

Program InCharge składa się z cyklu czterech lekcji trwających 50 minut, zawierających trzy ćwiczenia, każde trwające około 15 minut.

- **Lekcja pierwsza.** pierwszym ćwiczeniu uczniowie wizualizują swoje **cele** na najbliższe 5 lat, myśląc o tym, co chcą osiągnąć w życiu i dlaczego jest to dla nich ważne. W drugim ćwiczeniu uczniowie dyskutują o największych **pokusach** w swoim życiu. W tym zadaniu nauczyciel przygotowuje przestrzeń w sali, wskazując wyobrażoną linię, wzdłuż której uczniowie ustawiają się zgodnie z oceną, jak bardzo kuszące są dla nich pewne pokusy, np. takie jak słodczyce, alkohol czy pozostanie w łóżku rano. Po każdej pokusie nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie wybranego miejsca wzdłuż linii. W trzecim ćwiczeniu uczniowie wyobrażają sobie, jak wielokrotne uleganie swoim największym pokusom lub wielokrotne opieranie się nim może wpłynąć na **realizację ich wybranych celów.**
- **Na drugiej lekcji** wprowadzane jest pojęcie samoregulacji. Na początku uczniowie oglądają i omawiają **film z eksperymentem z piankami marshmallow**, wyjaśniający istotę samoregulacji. Eksperyment pokazuje, jak zachowują się małe dzieci, które mają do wyboru jedną piankę marshmallow dostarczoną natychmiast lub dwie pianki marshmallow po oczekaniu przez krótki czas. Test marshmallow miał pokazać, jak działa samokontrola i jak wypracowana siła woli może przyczynić się do uzyskania odroczonego w czasie nagród. Drugie ćwiczenie koncentruje się na wcześniejszych doświadczeniach uczniów z siłą woli. Uczniowie zostają poproszeni o **omówienie swoich własnych doświadczeń związanych z poradzeniem sobie z wyzwaniami oraz o przedstawienie zastosowanych strategii, które pomogły im odnieść sukces.** Ostatnie ćwiczenie polega na **sformułowaniu przez każdego ucznia wyzwania z terminem realizacji do następnego tygodnia** – jest to tzw. wyzwanie 7-dniowe. Ćwiczenie ma stać się okazją do trenowania swojej zdolności samoregulacji. Chodzi przede wszystkim o kompetencje związane z identyfikacją i zarządzaniem emocjami, a także z rozpoznawaniem ukrytych stresorów, które podnoszą napięcie emocjonalne. „W samoregulacji chodzi o to, jak mózg reaguje na stresor, uruchamiając procesy metaboliczne zużywające energię, a następnie kolejny zestaw przeciwstawnie działających procesów metabolicznych sprzyjających odprężeniu” (Shanker, 2016, s.22). Uczniowie ustalają realistyczny cel związany z wybranym zachowaniem zdrowotnym, po czym tworzą konkretny plan jego osiągnięcia. Ten plan obejmuje identyfikację trudnych sytuacji i wybór strategii radzenia sobie z nimi. Ukończenie wyzwania jest traktowane jako zadanie domowe. Za pomocą specjalnie zaprojektowanej na potrzeby projektu aplikacji na smartfony (wyzwanie 7-dniowe) uczniowie monitorują swój postęp.

“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

- **W trakcie trzeciej lekcji omawiane są wyniki wyzwania 7-dniowego.** W drugim ćwiczeniu uczniowie **poddają refleksji swój pierwotny plan ukończenia wyzwania i dyskutują, jak można go dalej ulepszyć**, a dopiero potem przechodzą do kolejnego zagadnienia. Trzecie ćwiczenie dotyczy presji rówieśniczej, ponieważ rówieśnicy mają duży wpływ na zachowania zdrowotne nastolatków. Aby zrozumieć wpływ presji rówieśniczej, uczniowie **oglądają i omawiają film z eksperymentem**, w którym osoba badana siedzi w pomieszczeniu z innymi osobami (asystenci eksperymentatora). Gdy pomieszczenie wypełnia się dymem, asystenci pozostają spokojni, jakby nic się nie działo. W rezultacie osoba badana również nie podejmuje żadnych działań, co w przypadku prawdziwego pożaru mogłoby być zagrożeniem życia.
- **Czwarta lekcja** poświęcona jest omówieniu używania alkoholu. Najpierw uczniowie **oglądają film o przyjęciu**, na którym nastolatki spożywają duże ilości alkoholu. Film pokazuje grupę przyjaciół, którzy najpierw dobrze się bawią, ale wskutek nadmiernego spożycia alkoholu spotkanie kończy się konfliktem i urazem jednego z uczestników. Uczniowie **dyskutują o roli presji rówieśniczej** powodującej nadmierne spożycie alkoholu. Celem drugiego ćwiczenia jest uświadomienie uczniom znaczenia norm społecznych. Następnie **za pomocą quizu internetowego uczniowie dyskutują o społecznej akceptowalności nadmiernego picia alkoholu**. To ćwiczenie zachęca uczniów do zidentyfikowania sytuacji w swoim życiu, w których ważne jest ostrożne obchodzenie się z alkoholem, i wymyślają strategie sprzyjające osiągnięciu tego celu.

W tym działaniu nauczyciele byli szkoleni przez specjalistów, jak pracować w ramach tej interwencji zdrowotnej przez specjalistów zajmujących się leczeniem uzależnień. Materiały, takie jak arkusze pracy, filmy i quizy internetowe narzędzie do quizów internetowych, są dostępne na cyfrowej platformie. Ponadto wykorzystywana jest specjalnie zaprojektowana aplikacja na smartfony (wyzwanie 7-dniowe), która ma pomóc uczniom w ukończeniu programu.

Pomysły na wykorzystanie w polskim kontekście:

- Omówienie z uczniami istoty kontroli impulsów i samoregulacji.
- Wykorzystanie elementów z opisanego działania do omówienia różnych grup zachowań antyzdrowotnych (np. ocena swoich doświadczeń za pomocą ustawiania się w przestrzeni, wyznaczanie celów związanych ze zdrowiem i obserwacja ich osiągnięcia za pomocą arkusza Excel) w ramach **lekcji wychowawczej** dla uczniów starszych klas.
- Przygotowanie arkusza Excel do obserwacji osiągnięcia w ustalonym czasie celów związanych ze zdrowiem w ramach **lekcji informatyki**.
- Wykorzystanie na **lekcjach języka angielskiego** dla uczniów starszych klas filmów z eksperymentów społecznych
✓ [\(np. Test Słodkiej Pianki\)](#)
- Wykorzystanie na **lekcjach wychowawczych** dla uczniów starszych klas filmów
✓ z eksperymentów społecznych dot. konformizmu (np. [eksperyment S. Ascha](#))
- Możliwość wykorzystania ćwiczeń dot. samoregulacji czy 7-dniowego wyzwania w ramach zajęć na temat korzystania z telefonów komórkowych i komputerów czy spożywania napojów energetycznych w ramach lekcji **wychowania fizycznego lub biologii**.
- Przeprowadzenie na **zajęciach z języków obcych** ćwiczenia dotyczącego określania swoich celów zdrowotnych.

“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

- Ćwiczenia bazujące na uważności (ang. *mindfulness*), relaksacji dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i uczniów starszych np. na **lekcji wychowawczej** czy **wychowaniu fizycznym** (odnośniki poniżej).

Więcej informacji:

- Publikacja naukowa: Mesman M., Onrust S., Verkerk R., Hendriks H., Van den Putte B. *Effectiveness of the InCharge Prevention Program to Promote Healthier Lifestyles: Protocol for a Randomized Controlled Trial*, JMIR Research Protocol 2020. 9(7),e17702.
URL: <https://www.researchprotocols.org/2020/7/e17702>
DOI: 10.2196/17702.

Blog w jęz. angielskim
dotyczący samoregulacji:

Self-reg.ca

Blog w jęz. polskim
dotyczący samoregulacji:

Jagodasikora.pl

Blog w jęz. polskim
dotyczący samoregulacji:

Dylematki.pl

- Shanker S., *Self-Reg, jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości*, Mamania 2016.
- Shanker S., *Samoregulacja w szkole*, Mamania, 2019.
- Fragmenty nagrań relaksacyjnych i ćwiczeń uważności dla dzieci w wieku 5-10 lat zaczerpniętych z książki *Uważność i spokój żabki*:
[Uważność i spokój żabki](#)

Nazwa działania edukacyjnego: NOWA SZKOŁA (Program Healthy High School)

Obszar kompetencji zdrowotnych:

Samopoczucie dzieci i młodzieży, jakość życia, sen, aktywność fizyczna

Kontekst realizacji projektu: Dania, uczniowie w wieku 16 lat

Opis oryginalnych działań:

Działania w ramach projektu edukacyjnego Nowa Szkoła składają się z czterech głównych elementów:

- Zmiany w środowisku szkolnym - podczas tego etapu dyrektorzy szkół, nauczyciele i samorząd uczniowski otrzymali od organizatorów projektu katalog proponowanych inicjatyw. Katalog proponowanych inicjatyw zawierał działania mające na celu **zmniejszenie poziomu stresu wśród uczniów** oraz **promowanie aktywności fizycznej, poczucia wspólnoty i regularnego spożywania posiłków**. Do przykładowych działań, które znalazły się w katalogu należały: warsztaty dla uczniów z zakresu organizacji swojego czasu, spotkania z ekspertami w różnych dziedzinach związanych ze zdrowiem, konsultowanie posiłków oferowanych w szkole z dietetykiem.
- Materiałów dydaktycznych, które składały się z 17 lekcji dla 4 różnych przedmiotów: **język ojczysty, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne oraz przyroda**. Podczas lekcji dzieci zdobywały informacje o tym **czym jest stres i uczyły się związków między stresem, nawykami żywieniowymi, snem a aktywnością fizyczną**.
- Przeprowadzenia warsztatów innowacyjnych przez rówieśników. Warsztaty miały na celu zainspirować uczniów szkół średnich do opracowania i wdrożenia nowych działań promujących aktywność fizyczną i poczucie wspólnoty w szkole.
- Aplikacji mobilnej, której celem było promowanie dobrostanu i wspieranie zmian zachowań uczniów poza godzinami szkolnymi poprzez **wpływanie na ich wiedzę i świadomość dotyczącą stresu, snu, aktywności fizycznej oraz nawyków żywieniowych**. Aplikacja zawierała artykuły, opcję śledzenia liczby pokonywanych kroków, przepisy kulinarne, programy treningowe, quizy dotyczące dobrych praktyk w zakresie zdrowia, przykłady technik zarządzania czasem i praktyk uważności oraz opcję zapisania się na cztery różne kursy dotyczące zapobiegania stresowi, zwiększania aktywności fizycznej oraz poprawy snu lub nawyków żywieniowych.

Pomysły na wykorzystanie w polskim kontekście:

- Zaaranżowanie zmian w środowisku szkolnym poprzez działania wspierające zachowania związane ze zdrowiem i krytycznym myśleniem. Takie działania mogą obejmować np. stworzenie plakatów lub gazetek informacyjnych w ramach godziny wychowawczej lub lekcji języka ojczystego. **Plakaty lub gazetki informacyjne mogłyby zawierać szereg wskazówek od proponowanej w powyższym działaniu organizacji czasu po zasady korzystania z social mediów czy sprawdzania informacji pod kątem ich wiarygodności**. Przygotowane prace można rozpowszechnić wśród uczniów wszystkich klas.

[Szkoła z klasa](#)

**“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”**

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

- Przeprowadzenie rozgrywek gier na tematy zdrowotne w klasach lub między klasami. Ciekawą propozycją dla szkół podstawowych jest gra edukacyjna Misja zdrowie .
- Zorganizowanie **warsztatów innowacyjnych prowadzonych przez starszych uczniów dla młodszych, które będą skupiały się na promowaniu zdrowego stylu życia, uważności i aktywności fizycznej**. Uczniowie wspólnie mogą ustalić małe cele związane ze zdrowiem, które następnie będą realizować. Wzajemna motywacja rówieśników może stanowić silne wsparcie i zachętę do podejmowania pozytywnych zmian i działań.
- **Dobre samopoczucie jest związane z poczuciem mocy**. Proponujemy wykorzystanie warsztatów Fundacji Kosmos dla dziewczynek przeznaczonych dla dzieci z klas 1-6 Poznaj swoje moce . Warsztaty pomagają w odkrywaniu naturalnych talentów dzieci.
- Wykorzystanie dostępnych, darmowych aplikacji na telefon, które będą dostarczać dobrych praktyk w zakresie zdrowia i/lub będą ułatwiały osiąganie celów wypracowanych podczas warsztatów innowacyjnych, np.

[Kosmos dla dziewczynek](#)

- ✓ **Daylio – aplikacja służąca do monitorowania nastroju** poprzez m.in. możliwość robienia notatek. Daylio tworzy statystyki nastroju, aby lepiej zrozumieć własne nawyki i robić więcej rzeczy, które sprawiają radość.
- ✓ **Fitatu – pomaga dokonywać dobrych wyborów żywieniowych**. Aplikacja pomaga kontrolować ilość spożytych kalorii i wypitej wody oraz prezentuje dane dotyczące spożycia około 40 składników odżywczych. Fitatu ułatwia znalezienie przepisów na zdrowe posiłki. Umożliwia też zeskanowanie kodów kreskowych wielu produktów z popularnych sklepów, by odkryć ich walory odżywcze.
- ✓ **Sleep Cycle – monitorowanie snu**. Aplikacja analizuje wzorce snu, by zebrać statystyki dotyczące przespanych godzin i chrapania. Ma opcję budzika, który wybudza, gdy jesteś w trybie lekkiego snu, by łatwiej było Ci wstać.
- ✓ **eQuoo – poprawa zdrowia psychicznego i emocjonalnego (dla dzieci 12+)**. eQuoo to oparta na dowodach gra, podczas której młode osoby uczą się umiejętności regulacji. Gra ma wzmacniać kompetencje społeczne w zakresie relacji, a także zmniejszać niepokój.
- Omawianie wraz z uczniami rezultatów i trudności, które pojawiały się w osiągnięciu założonego efektu.

Więcej informacji:

Bonnesen C.T., Toftager M., Madsen K.R., Wehner S.K., Jensen M.P., Rosing J.A., Laursen B., Rod N.H., Due P., Krølner R.F. *Study protocol of the Healthy High School study: a school-based intervention to improve well-being among high school students in Denmark*.

BMC Public Health. 2020 Jan 22;20(1):95.

doi: 10.1186/s12889-020-8194-y. PMID: 31969134; PMCID: PMC6977303.

Strona internetowa projektu:

[Program Healthy High School](#)

www.sdu.dk

**“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”**

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

Nazwa działania edukacyjnego: WSZYSTKO JASNE! (Program BRIGHT)

Obszar kompetencji zdrowotnych: **Higiena jamy ustnej**

Kontekst realizacji projektu: Wielka Brytania, grupa wiekowa 11-16 lat

Opis oryginalnych działań:

W celu zmiany zachowań związanych z **utrzymywaniem higieny jamy ustnej** wśród uczniów szkół podstawowych, zastosowano interwencję edukacyjną, wykorzystującą narzędzia cyfrowe.

Program BRIGHT – etapy:

- Lekcja w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej. Scenariusz lekcji został przygotowany przez ekspertów i bazował na udokumentowanych naukowo interwencjach oraz koncepcjach teoretycznych wyjaśniających proces wprowadzania zmian zachowań zdrowotnych. Podstawą pracy w ramach lekcji był dialog nauczyciel - uczniowie, treści przekazywane w sposób pozytywny, refleksyjny, zrozumiały oraz wiarygodny.
 - ✓ Lekcja składała się z następujących części:
 - ✓ **Wzbudzenie motywacji** uczniów do zmiany zachowania związanego ze szczotkowaniem zębów.
 - ✓ **Wzmocnienie poczucia własnej skuteczności** uczniów w tym obszarze (wykorzystanie pytań problemowych, materiału wideo, instruktażu mycia zębów).
 - ✓ **Planowanie własnych działań** (na bazie historyjki o Charlim uczniowie w grupach identyfikowali potencjalne bariery, które mogą im utrudnić wprowadzanie w życie nawyku regularnego czyszczenia zębów oraz wymyślali rozwiązania pomagające w radzeniu sobie z nimi).
- Przypominające o szczotkowaniu zębów SMS-y wysyłane do uczniów 2 razy dziennie przez 2 tygodnie (lub krócej – w zależności od decyzji danego ucznia).

Pomysły na wykorzystanie w polskim kontekście:

- Ujęcie zagadnień higieny jamy ustnej jako stałego elementu programu edukacyjno-profilaktycznego w szkołach.
- **Przygotowanie na lekcjach plastyki plakatów do szkolnej kampanii promującej lepsze szczotkowanie zębów.**
- Wykorzystanie **studium przypadku** (ang. *case study*) – historyjki o rówieśniku – **do analizowania potencjalnych barier** we wdrażaniu korzystnych zdrowotnie nawyków.
- Praktyczne ćwiczenia mycia zębów - zwrócenie uwagi na umiejętności techniczne.
- **Wykorzystanie narzędzi śledzenia nawyków** (ang. *habit trackers*) w formie tabelek drukowanych lub elektronicznych w arkuszu Excel czy w aplikacji np. Habitica, Loop, Habitify.
- Wykorzystanie materiałów na temat higieny jamy ustnej ze strony: NFZ: [Profilaktyka higieny jamy ustnej](#)

“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

Więcej informacji:

- Brushing RemInder 4 Good oral HealTh: the clinical and cost-effectiveness of a Short Messaging Service behaviour change programme to improve the oral health of young people living in deprived areas (BRIGHT) [Brushing RemInder 4 Good oral HealTh Project](#)

www.york.ac.uk

Chilypep.org.uk

Publikacja naukowa: Marchman i in. *Development of a secondary school-based digital behaviour change intervention to improve tooth brushing*. BMC Oral Health. 2021. 21:546, <https://doi.org/10.1186/s12903-021-01907-3>.

Nazwa działania edukacyjnego: Kapelusze (Program Applying De Bono's six thinking hats for an anti-bullying)

Obszar kompetencji zdrowotnych: **Prewencja przemocy rówieśniczej**

Kontekst realizacji projektu: Grecja, uczniowie i uczennice klasy 6 szkoły podstawowej w trakcie lekcji wychowawczej. Wykorzystana zostaje metoda kapeluszy de Bono.

Opis oryginalnych działań:

- Zastosowana została **metoda kapeluszy de Bono**, która w oryginalnej wersji polega na wcielaniu się osób (lub zespołów) w sześć różnych ról reprezentowanych przez kolor kapelusza, co pozwala na analizę danego zagadnienia z sześciu różnych punktów widzenia, odkrywając nowe, pozytywne i negatywne fakty. Sześć stylów i kolorów proponowanych przez de Bono:
 - ✓ Biały kapelusz – styl obiektywny, wymagający skupienia się na faktach i unikający oceny, szczególnie oceny emocjonalnej,
 - ✓ Czarny kapelusz – styl krytyczny, skupiający się na odkrywaniu wad i niedoskonałości istniejącego rozwiązania oraz wrażliwości możliwych zagrożeń,
 - ✓ Czerwony kapelusz – styl emocjonalny, zgodnie z tym stylem myślenie podąża za pozytywnymi i negatywnymi uczuciami,
 - ✓ Żółty kapelusz – styl konstruktywny, w którym podmiot stale myśli pozytywnie, uznając pozytywne strony istniejącego rozwiązania i zwracając uwagę na ukryte możliwości każdego z nich,
 - ✓ Zielony kapelusz – styl produktywny, który skupia się na ciągłym tworzeniu nowych idei,
 - ✓ Niebieski kapelusz – styl kontrolowany, w którym monitoruje się i kontroluje procesy związane z własnym myśleniem oraz myśleniem innych ludzi.
- Podczas działania edukacyjnego nauczyciel czytał uczniom opowieść o chłopcu (ang. *case study*).
- Następnie uczniowie byli podzieleni na pięć grup, reprezentujących każdy z pięciu kapeluszy, z wyjątkiem zielonego. Kapelusz niebieski nadzoruje rozmowę i kieruje nią we właściwym kierunku. Podczas pracy w grupach uczestnicy kapelusza niebieskiego **obserwowali dyskusję w innych zespołach** (kapeluszach) i **sporządzali notatki** na temat jej postępów. Uczniowie korzystający z kapelusza niebieskiego byli zachęceni do **powtórzenia swojego pierwotnego rozumowania** w celu zdefiniowania zmian, które należy wprowadzić.
- Kapelusz biały miał za zadanie zebranie wszystkich dostępnych informacji na temat bohaterów i wydarzeń. Uczniowie mogli wykorzystać następujące pytania:
 - ✓ Kto jest głównym bohaterem?
 - ✓ Z jakim problemem musi się zmierzyć?
 - ✓ Czy istnieje inny problem, który należy rozważyć?
 - ✓ Skąd pochodzi bohater? i 5) Kim jest jako postać?
- **Grupa czerwonego kapelusza opisywała uczucia chłopca z opowieści.** Istotne było nieskupianie się wyłącznie na negatywnych uczuciach ani na tych wywołanych ostatnim incydentem z opowieści. Należało wziąć pod uwagę emocjonalne zmiany bohatera w każdym okresie opowiadanej historii.

“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

- **Kapelusz czarny** był wezwany do skrytykowania postawy chłopca, a także jego rodziców, nauczyciela i kolegów z klasy, którzy przeprowadzili atak werbalny i/lub fizyczny. Uczniowie byli proszeni o sprawdzenie dowodów popierających ich opinie, rozważenie, czy ich plany są możliwe w obecnych okolicznościach, i analizę konsekwencji swoich działań przed ich przeprowadzeniem, sprawdzając wpływ swoich stanowisk.
- **Kapelusz żółty** był tym, który ma za zadanie zawsze szukać pozytywnych stron. Zespół starał się myśleć pozytywnie o chłopcu, jego rodzicach i nowych kolegach z klasy w nadziei, że sytuacja się poprawi, nawet po ostatnim incydencie opisanym w opowieści.

Pomysły na wykorzystanie w polskim kontekście:

- Wykorzystanie metody kapeluszy de Bono jest dobrym pomysłem na uatrakcyjnienie lekcji i sposobem budowania kompetencji krytycznego myślenia. **Uczniowie i uczennice uczą się przyjmować różne perspektywy oraz podejmować decyzje.** Więcej o metodzie można przeczytać [tutaj](#) albo zobaczyć [filmik](#) na ten temat .

www.upskill.net.pl

[Kapelusze myślowe de Bono](#)

www.cudownychłopak.pl

- Temat przemocy rówieśniczej omawia także film pt. „Cudowny Chłopak”. Materiały do pracy z uczniami można pobrać [tutaj](#)
- Podczas **godziny wychowawczej** czy **lekcji z edukacji dla bezpieczeństwa** można wykorzystać historię rówieśnika uczniów (ang. *case study*), który doświadczył przemocy rówieśniczej a następnie spróbować wraz z uczniami przeanalizować jego historię uwzględniając różne perspektywy (np. wykorzystując metodę kapeluszy de Bono). Dzięki takiemu podejściu **uczniowie uczą się empatii, ale także dowiadują się o możliwych działaniach podejmowanych w sytuacji przemocy rówieśniczej, jako osoby jej doświadczającej albo świadek.** Wiele historii poruszających temat przemocy rówieśniczej, a także mowy nienawiści, wraz ze scenariuszami lekcji są dostępne na stronach:

- [Materiały dla edukatorów](#)
- [Scenariusz: Dlaczego słowa ranią ze strony](#)

Więcej informacji:

Publikacja naukowa: Manesis N., Chatzidaki N., Gialamas M. *Applying De Bono's six thinking hats for an anti-bullying program*. Journal of Education and Learning. 16/4/2022. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v16i4.20545>

[Poradnik nauczyciela przeciwdziałanie przemocy w szkole](#)

[Poradnik nauczyciela przeciwdziałanie cyberprzemocy](#)

Inspiracje dydaktyczne w ramach programów realizowanych w Polsce

Nazwa działania edukacyjnego: Budujemy zdrowe nawyki żywieniowe.

Program dla szkół (2019)

Dla kogo? Uczniowie szkół podstawowych

Jaki jest cel?

- zmiana nawyków żywieniowych u dzieci
- rozpowszechnienie wiedzy na temat odpowiednio zbilansowanej diety, pochodzenia owoców, warzyw i produktów mlecznych.
- urozmaicenie diety dzieci i młodzieży w **warzywa, owoce oraz produkty mleczne**
- przekazywanie zdrowych produktów i wyjaśnianie uczniom, **dlaczego zdrowa dieta jest ważna** i skąd pochodzą zdrowie produkty – jak są uprawiane i produkowane.

Każda szkoła uczestnicząca w programie oprócz udostępniania dzieciom produktów realizuje zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, co najmniej dwa razy w semestrze, specjalne działania edukacyjne:

- warsztaty kulinarne,
- wycieczki do gospodarstw rolnych,
- zakładanie ogródków szkolnych.

W jaki sposób?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w kraju realizuje unijny „Program dla szkół”, udostępnia szkołom narzędzia ułatwiające realizację działań. Przygotowany został specjalny pakiet materiałów edukacyjnych, który wspiera zarówno nauczycieli, jak i rodziców w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. W skład pakietu wchodzi:

- filmy edukacyjne
- broszura dla dzieci
- poradnik dla nauczycieli
- poradnik dla rodziców

Na stronie internetowej Krajowego Wsparcia Ośrodka Rolnictwa dostępny jest również zestaw scenariuszy zajęć do wykorzystania przez nauczycieli, wzbogacony o różne materiały dodatkowe, w tym również filmy edukacyjne:

[Scenariusze zajęć](#)

Nazwa działania edukacyjnego: Sprawy Wielkiej Wagi

Do kogo?

Dzieci (5-9)

Jaki jest cel?

Profilaktyka i przeciwdziałanie nadwadze i otyłości

W jaki sposób?

Poprzez edukację mieszkańców Gminy Kraków (w szczególności rodziców, nauczycieli i opiekunów) na temat nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży, sposobów ich zapobiegania oraz zwiększenia wiedzy i świadomości w obszarze „higienicznego trybu życia”.

Jakie techniki wykorzystano?

- Konkursy, specjalne plany zajęć dla nauczycieli, filmiki.
- Na stronie Fundacji Zdrowia Dziecka dostępne są scenariusze zajęć do realizacji w edukacji wczesnoszkolnej [scenariusze zajęć](#).

Bibliografia

Baraldi, C. (2014). *Children's participation in communication systems: A theoretical perspective to shape research*. In *Soul of society: A Focus on the Lives of Children & Youth*, 18: 63-92. Emerald Group Publishing Limited.

Bonnesen C.T., Toftager M., Madsen K.R., Wehner S.K., Jensen M.P., Rosing J.A., Laursen B., Rod N.H., Due P., Krølner R.F. (2020). *Study protocol of the Healthy High School study: a school-based intervention to improve well-being among high school students in Denmark*. BMC Public Health, 22;20(1):95. doi: 10.1186/s12889-020-8194-y.

Cooper E., Chen G., Godsell S., Verlander N. Q., Thacker A., Eley C. V., & Demirjian A. (2022). *Improving infection prevention behaviours in schools: Feasibility study to measure the impact of educational resources*. Health Education Journal, 81 (7): 793-806. <https://doi.org/10.1177/00178969221119933>.

Instytut Matki i Dziecka. *Zdrowie i styl życia polskich uczniów. Raport z badań*. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2019.

Instytut Matki i Dziecka. *Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów 17-letnich na tle zmian w drugiej dekadzie życia*. 2020.

Ishikawa, H., Yano, E. (2008). *Patient health literacy and participation in the health-care process*. Health expectations, 11(2): 113-122.

Kupisiewicz, C. (2005). *Podstawy dydaktyki*. Warszawa: WSiP.

Manesis N., Chatzidaki N., Gialamas M. (2022). *Applying De Bono's six thinking hats for an anti-bullying program*. Journal of Education and Learning, 16/4. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v16i4.20545>.

Marshman, Z., El-Yousfi, S., Kellar, I., Dey, D., Robertson, M., Day, P., Innes, N. (2021). *Development of a secondary school-based digital behaviour change intervention to improve tooth brushing*. BMC Oral Health, 21, 1-9.

Mesman M., Onrust S., Verkerk R., Hendriks H., Van den Putte B. (2020). *Effectiveness of the InCharge Prevention Program to Promote Healthier Lifestyles: Protocol for a Randomized Controlled Trial*. JMIR Res Protoc, 9(7),e17702. DOI: 10.2196/17702.

Ministerstwo Zdrowia (2016) *Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w wieku 5, 7 i 12 lat w 2016 roku*.

Nutbeam, D. (2000). *Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century*. Health promotion international, 15(3), 259-267.

OECD (2023). *PISA 2022 Results: Factsheets – Poland*. Okoń, W. (2003). *Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej*. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Paakkari, L., Torppa, M., Mazur, J., Boberova, Z., Sudeck, G., Kalman, M., & Paakkari, O. (2020). *A comparative study on adolescents' health literacy in Europe: findings from the HBSC study*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(10), 3543.

Paul, R. & Elder, L. (2000). *Critical thinking: the path to responsible citizenship*. High School Magazine, 7(8), 10-15.

**“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”**

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977

Prince, M. J., & Felder, R. M. (2006). *Inductive teaching and learning methods: Definitions, comparisons, and research bases*. *Journal of engineering education*, 95(2), 123-138. Prokop-Dorner, A., Piłat-Kobla, A. Magdalena Ślusarczyk, M. Świątkiewicz-Mośny, M. Ożegalska-Łukasik, N., Potysz-Rzyman, A., Zarychta, M. Juszczyk, A. Kondyjowska, D., Magiera, A., Maraj, M. Storman, D., Warzecha, S., Węglarz, P., Wojtaszek-Główka, M., Żabicka, W., Bała, M.M. (w druku). Teaching methods for critical thinking in health education of children up to high school: a scoping review.

Ratzan, S. and Parker, R. (2000) *Introduction*. In: Selden, C.R., Zorn, M., Ratzan, S. and Parker, R.M., Eds., *Health Literacy, Current Bibliographies in Medicine 2000-1*, U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Library of Medicine, Reference Section, Bethesda, 5-7.

Sørensen, K., Pelikan, J.M., Röthlin, F., Ganahl, K., Slonska, Z., Doyle, G., Fullam, J., Kondilis, B., Agrafiotis, D., Uiters, E., Falcon, M., Mensing, M., Tchamov, K., van den Broucke, S., Brand, H., HLS-EU Consortium. (2015). *Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU)*. *Eur J Public Health*, 25(6):1053-8. doi: 10.1093/eurpub/ckv043.

Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., (HLS-EU) Consortium Health Literacy Project European. (2012). *Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models*. *BMC public health*, 12, 1-13.

**“Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego
- kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”**

projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/39/B/HS6/00977